

**КОБАЛТ-ХРОМ АСОСИДАГИ СТЕНТЛАР ҚЎЙИЛГАНДАН КЕЙИНГИ ҚОН
ТОМИР ДЕВОРЛАРИНИНГ ГИСТОЛОГИК ВА БИОФИЗИК ЎЗГАРИШЛАРИ****HISTOLOGICAL AND BIOPHYSICAL CHANGES OF VASCULAR WALLS AFTER THE
INSERTION OF COBALT-CHROMIUM-BASED STENTS****ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДИСТЫХ
СТЕНОК ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СТЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТ-ХРОМА**

Боти́ров Мурадҷон Турғунбоевич - PhD, доцент
arsif@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3986-0350>

Normatova SHahnoza Anvarovna - PhD, доцент
[ORCID.org/0000-0001-6057-555X](https://orcid.org/0000-0001-6057-555X)

Мамажонов Маъруфҷон Мухторович
Central Asian Medical University

Аннотация. Мақолада кобалт-хром асосида тайёрланган стентларни имплантация қилингандан кейинги қон томир деворларидаги гистологик ва биофизик ўзгаришлар муҳокама қилинади. Олинган натижалар экспериментал ҳайвонларда стентларнинг қон томир деворларида биологик мослигини ўрганишда турли патологик асоратларнинг йўқлигини кўрсатди. Ҳайвонлардаги ёндош касалликлар ва жарроҳлик амалиёти жараёнидаги асоратлар туфайли тўқималарда баъзи ўзгаришлар кузатилди. Баъзи ҳайвонлар сўйилганда, паразитар касалликлар туфайли уларнинг жигарида ўзгаришлар ва лимфоцитлар пайдо бўлиши кузатилган. Қон томирларига ўрнатилган стентларни текширишда уларнинг ахлитлиги, эластиклиги ва табиий ҳолати ўзгармаганлиги аниқланди.

Калим сўзлар: қон томир, стент, кобалт-хром, қотишма, гистологик намуна, биофизик параметрлар, биомувофиқлик, стеноз, рестеноз, томир қопламаси

Annotation. The article discusses histological and biophysical changes in the vascular walls after implantation of cobalt-chromium-based stents. The results obtained showed the absence of various pathological complications in the study of the biological compatibility of stents in the vascular walls in experimental animals. Some changes in tissues were observed due to burning diseases in animals and complications in the process of surgical procedure. When some animals are slaughtered, changes in their liver and lymphocytes have been observed due to parasitic diseases. Examination of vascular-mounted stents found that their integrity, elasticity, and natural condition remained unchanged.

Keywords: vascular, stent, cobalt-chromium, alloy, histological sample, biophysical parameters, biocompatibility, stenosis, restenosis, vascular coating

Аннотация. В статье рассматриваются гистологические и биофизические изменения в стенках сосудов после имплантации стентов на основе кобальт-хрома. Полученные результаты показали отсутствие различных патологических осложнений при исследовании биологической совместимости стентов в стенках сосудов у экспериментальных животных. Некоторые изменения в тканях наблюдались из-за ожоговых заболеваний у животных и осложнений в процессе хирургических вмешательств. При забое некоторых животных наблюдались изменения в их печени и лимфоцитах из-за паразитарных заболеваний. Исследование установленных на сосудах стентов показало, что их целостность, эластичность и естественное состояние остались неизменными.

Ключевые слова: кровеносный сосуд, стент, кобальт-хром, сплав, гистологический образец, биофизические параметры, биосовместимость, стеноз, рестеноз, сосудистое покрытие.

Кириш. Сўнги йилларда тиббиёт фани кардиология ва қон томир жарроҳлиги соҳасида сезиларли ютуқларга эришди, бу эса қон томир касалликларини даволашнинг янги усулларини яратиш ва клиник амалиётга жорий этиш имконини берди. Энг самарали усуллардан бири бу артериялар деворларининг ўтказувчанлигини тиклаш учун кобалт-хром асосида тайёрланган стентларни ўрнатишдир. Шу билан бирга, стентлардан фойдаланиш томир деворларидаги турли гистологик ва биофизик ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, улар даволанишни режалаштириш ва беморларни узоқ муддатли кузатишда ҳисобга олиниши керак.

Кобалт-хром стентларининг афзалликлари ва хусусиятлари: кобалт-хром стентлари эндоваскуляр даволаш учун энг замонавий ва кенг қўлланиладиган қурилмалардан биридир. Ушбу стентлар бир нечта афзалликларга эга. Биринчидан улар юқори механик куч ва чидамлилика эга бўлиб, қон томир деворининг узоқ муддат барқарор ишлашини таъминлайди. Иккинчидан стентларнинг деворлари бошқа материалларга нисбатан сезиларли даражада ингичка бўлганлиги, қон томирларда тромбоз хавфини камайтиради ва томирнинг ички диаметрини оширишга имкон беради. Учинчидан кобалт - хром асосидаги имплантлар яхши биомувофиқликка эга, бу эса яллиғланиш реакциялари хавфини камайтиради ва имплант атрофидаги тўқималарнинг тикланиш жараёнини тезлаштиради.

Кобалт-хром асосидаги стентлар имплантациядан сўнг томир деворларида баъзи гистологик ўзгаришларни вужудга келтириши мумкин. Ҳар қандай имплант организмга худди бегона жисм каби таъсир қилади. Бу имплантация соҳасидаги макрофаглар ва лимфоцитлар сонининг кўпайишига олиб келадиган яллиғланиш реакцияси сифатида намоён бўлади. Энг кенг тарқалган асоратлардан бири бу силлиқ мушак тўқималарининг ҳаддан ташқари ўсиб кетиши ва хужайрадан ташқари матрицанинг чўкиши билан тавсифланган неоинтимал гиперплазиядир. Бу ҳолат рестенозга олиб келиши мумкин (томирнинг қайта торайиши). Баъзи ҳолларда томир деворида калсификация билан бирга фиброз ривожланади, бу томирнинг эластиклигини ва унинг гемодинамик ўзгаришларга мослашиш қобилиятини пасайтиради.

Стент қон томирига жойлаштирилганда томир девори билан ўзаро таъсирлашади, натижада биофизик параметрларда бир қатор ўзгаришлар юзага келади. Тадқиқотчилар одатда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратадилар: гемодинамик кучлар: стент имплантацияси қон томиридаги қон оқимининг динамикасини ўзгартиради. Стент қон томирдаги қон оқими, силжиш қаршилигига, турбулентликка ва қон томир деворлари қаршилигига таъсир қилади.

Стентлаш оқибатида қон томирлар деворида силлиқ мушак хужайраларининг миграцияси, кўпайиши ва хужайрадан ташқари матрицанинг чўкиши кузатилади. Қон томирларини қайта тикланиш даражаси ва табиатини ўрганиш стент имплантациясининг узоқ муддатли таъсири ҳақида тушунча беради.

Неоинтимал гиперплазия, асосан, силлиқ мушак хужайраларининг кўпайиши туфайли қон томири ички қопламанинг ҳаддан ташқари қалинлашишини англатади. Тадқиқотчилар стент самарадорлигини баҳолаш ва унинг юзага таъсирини камайтириш учун чора тадбирлар стратегиялар ишлаб чиқиш стент имплантациядан кейин неоинтимал ҳиперплазисини даражада ўрганмоқда. Стент имплантацияси томир деворида яллиғланиш реакциясини келтириб чиқариши мумкин. Яллиғланиш каскадини ва кейинги шифо жараёнларини ўрганиш тадқиқотчиларга стент имплантацияси билан боғлиқ биофизик ўзгаришларни тушунишга ёрдам беради. Тадқиқотчилар стентланган идишнинг эластиклик, мувофиқлик ва кучланиш кучи каби механик хусусиятларини ўрганмоқдалар. Ушбу хусусиятлар қон томирлари соғлиғининг муҳим кўрсаткичлари бўлиб, стентнинг узоқ муддатли самарадорлиги ва чидамлилигини баҳолашга ёрдам беради.

Стент имплантациясидан кейин қон томирлари деворларининг биофизик параметрларидаги ўзгаришларни тушуниш стент дизайнини яхшилашга, даволаш стратегиясини оптималлаштиришга ва асоратларни минималлаштириш ва қон томирларининг узоқ муддатли соғлиғини яхшилаш орқали беморларнинг натижаларини яхшилашга ёрдам беради.

Тадқиқотчилар стент дизайни, эндотелиал дисфункция, яллиғланиш ва тромбоцитларни фаоллаштириш каби стент тромбозига ҳисса қўшадиган омилларни ўрганмоқдалар. Ушбу механизмларни тушуниш тромботик асоратлар хавфини минималлаштириш стратегиясини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Кобалт-хром стентлари салбий реакцияларни минималлаштириш ва тўқималарнинг даволанишини рағбатлантириш учун мукамал биомувофиқликни намойиш қилиши керак. Тадқиқотчилар стент материалининг биомувофиқлигини ҳужайра жавобларини, шу жумладан томир деворидаги турли ҳужайра турларининг ёпишиши, кўпайиши ва фаоллашишини баҳолаш орқали баҳолайдилар.

Шу муносабат билан, кобалт-хром стентлари ва қон томирлари деворларининг турли даражадаги, уяли ва молекуляр механизмлардан тортиб умумий клиник натижаларга қадар ўзаро таъсирини ўрганиш бугунги кунда долзарбдир. Ушбу билим интервенцион кардиология соҳасида такомиллаштирилган стент дизайнларини, янги терапевтик ёндашувларни ва шахсий даволаш стратегияларини ишлаб чиқишга ёрдам беради [1-5].

Ишнинг мақсади стент билан имплантация қилинган қон томирларининг гистологик ва биофизик параметрларидаги ўзгаришларни ўрганиш эди.

Материаллар ва усуллар: тадқиқот учун 10 та қўй танлаб олинди. Ҳайвонлар тажрибадан етти кун олдин кузатилди, ташқи кўриниши, хулқ-атвори, терининг ва шиллик пардаларининг ҳолатига эътибор берилди.

Премедикация ва операциядан олдинги седация учун “Дексметомидин” эритмаси 1 мг/кг дозада ишлатилди. Анестезияни қўзғатиш учун мушак ичига 1,5-2,0 мг/кг дозада “Кетамин” эритмаси ва 0,1-0,2 мг/кг дозада “Диазепам” эритмаси киритилди. Анестезияни сақлаб қолиш учун вена ичига 0,5 мг/кг “Кетамин” эритмаси киритилди. Анестезия пайтида ёки беҳушлик пайтида гемодинамик ёки нафас олиш ўзгаришлари кузатилмади. Анестезия давомида ва ундан чиқишда алоҳида эътиборга молик ҳодисалар кузатилмади.

Жароҳат жойларида инфекцияларни ривожланишининг олдини олиш учун экспериментал ҳайвонларга кунига бир марта Цефтриаксон - 1.0 (инъекция эритмаси 2,5%) 5 кун давомида мушак ичига киритилди.

Операция жойидан намуналардан микропрепаратлар тайёрланди ва Фарғона вилоят патологик анатомия бюросида текширилди.

Қориннинг олд деворининг имплантация қилинган жойидаги тўқималардан гистологик текширув учун намуналар олинди ва улар 10% формалдегид эритмасида 24 соат давомида сақланди. Натижада пайдо бўлган гистологик препаратлардан микротом ёрдамида 2-4 мкм қалинлиги кесилиб, Маллори усули ёрдамида гематоксилин ва эозин билан бўялди. Микропрепаратлар Optima микроскопи ёрдамида х40, х100 ва х400 катталаштирилиб таҳлил қилинди.

Натижалар ва унинг муҳокамаси: Жарроҳлик йўли билан стентлар 5 та куйнинг билак томирларига, 5 та куйнинг ичка тутқич томирларига ўрнатилди. Стент қўйилгандан кейинги иккинчи, учинчи ва тўртинчи ойларда ҳайвонлар суйилди ва қон томир тўқималари, мушак, жигар, талоқ, ўпка ва юракдан гистологик намуналар олинди. Олинган намуналар гематоксилин-эозин усули билан бўялиб, Фарғона вилоят патологик анатомия бюросида гистологик текширув ўтказилди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, барча экспериментал ҳайвонларда эндотелийнинг (томирнинг ички қатлами) ҳолати, қон томирлар эндотелийидаги ўзгаришлар ва атеросклеротик ҳосилалар аниқланмади.

Қон томир ўрта мушак қатламининг ҳолатини микроскопик тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатдики, бириктирувчи тўқима ҳеч қандай ўзгаришсиз, фибробластлар ва мушак толалари меъёрда (1-расм.).

Расм 1. Бириктирувчи тўқималарнинг микроскопик тасвири

Томирнинг периадвентиал (ташқи) қатламининг ҳолати: томирларнинг ташқи қатламларида йирингли жараёнлар топилмади; кесма жойларида чандиқ белгилари аниқланди.

2-расмда безли тузилишга эга бўлган қисм (томир) тасвири кўрсатилган; безли хужайранинг ядроси ва ситоплазмаси нормохромикдир; яллиғланиш инфилтрациясининг баъзи жойлари билан бўшашган бириктирувчи тўқима ҳам топилган.

Расм 2. – Қон томир периадвентиал (ташқи) қатламининг микроскопик тасвири

Қон томирларини стентлаш юрак мушагининг ҳолатига таъсир қилади. Шунини ёдда тутиш керакки, стентлаш одатда торайган ёки блокланган артериялар орқали қон оқимини тиклаш учун амалга оширилади, бу миокард функциясига ижобий таъсир кўрсатиши керак. Одатда қон томирларини стентлаш қуйидаги гистологик ўзгаришларга олиб келиши керак:

- қон оқимини яхшилаш (самарали стентлаш қоннинг нормал оқимини тиклайди, натижада юрак мушаклари кислород билан таъминланади ва озикланиши яхшиланади);
- қон томирлар ишемик зонаси ҳажмининг қисқариши (қон оқимининг яхши тикланиши билан ишемиянинг гистологик белгилари (қон етишмаслиги) камайиши керак);
- фибрознинг мумкин бўлган камайиши.

Ҳайвонларда ўтказилган тажрибаларини ўрганиш натижалари шунини кўрсатдики:

- юрак тўқималарида мушак толаларининг кўндаланг чўзилиши сақланиб қолди, томирларнинг тўлдирилиши нотекис, мушак толалари орасида лимфоцитларнинг инфилтрацияси мавжуд (расм 3);
- ўпка тўқималарида баъзи алвеолаларнинг кенгайиши аниқланди, алвеолалар деворларида лимфоцитлар ва гистоцитлар инфилтрацияси, кичик бронхлар ва алвеоляр эндотелийнинг дегенерацияси, бронхиал эпителия хужайраларининг гиперплазияси мавжуд;

- жигар тўқималарида: жигар капсуласининг қалин-лобуляр тузилиши сақланиб қолган, томирлар қон билан тўла, марказий томир кенгайган, синусоидал томирларнинг спазми ва лимфоцитик-макрофаг реакцияси мавжуд (расм 4);
- талоқда реактив марказлар гиперпластик бўлиб, лимфоцитлар, макрофаглар ва гистиоситик ҳужайралар кўпайган (Расм 5).

Расм 3. - Юрак тўқималарининг микроскопик тасвири

Расм 4. - Жигар тўқималарининг микроскопик тасвири

Расм 5. - Талоқ тўқималарининг микроскопик тасвири

Хулоса. Кобалт-хром асосидаги стентларни имплантация қилиш қон томир касалликларини даволашнинг самарали усули ҳисобланади, аммо у қон томир деворларида бир қатор гистологик ва биофизик ўзгаришларга олиб келади. Ушбу ўзгаришларни аниқлаш ва даволанишни режалаштиришда уларни ҳисобга олиш натижаларни оптималлаштириш ва

беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради. Юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморларнинг узоқ муддатли натижаларини яхшилаш учун мавжуд даволаш усулларини такомиллаштириш ва янги ёндашувларни ишлаб чиқиш учун ушбу соҳадаги кейинги тадқиқотлар зарур.

Шундай қилиб, экспериментал ҳайвонларга ўрнатилгандан сўнг қон томир стентларининг биологик мослигини ўрганишда олинган натижалар турли патологик асоратларнинг йўқлигини кўрсатди. Ҳайвонларда бирга келадиган касалликлар, операциялар пайтида асоратлар, шунингдек тананинг ҳимоя функциясидан келиб чиқадиган ўзгаришлар туфайли намуна олинган тўқималарда (юрак, буйрак, жигар, ичак, қон томирлари, талок) баъзи ўзгаришлар кузатилди. Баъзи ҳайвонлар сўйилганда, паразитар касалликлар туфайли уларнинг жигарида ўзгаришлар ва лимфоцитлар пайдо бўлиши кузатилган. Қон томирларига ўрнатилган стентларни текширишда уларнинг яхлитлиги, эластиклиги ва табиий ҳолати ўзгармаганлиги аниқланди. Стент ўрнатилган жойда торайиш, қон қуйқалари ёки бегона жисмлар (бириктирувчи тўқима) аниқланмади.

Адабиётлар

1. Botirov M. T., Normatova Sh. A., Lushchik P. E., Mamajonov M. M., & Turgunboeva R. M. (2023). Results of an experiment studying the biological compatibility of implants based on CoCr Innova, 9 (2), 20-26.
 2. Botirov M.T., Normatova Sh.A., Mamajonov M.M., Minchenya V.T., Lushchik P.E. Improving the biological compatibility of Co-Cr-based implants // Acta CAMU. -2022. -No. 1 (1). -P. 7-14.
 3. Karabayev M. K., Nishonov Y. N., Supaeva A. N., Botirov M. T., & Mamasaidov J. T. (2023). Diagnostic and prognostic significance of non-invasive methods of natural indication of liver pathology in experimental animals. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 65, p. 02001). EDP Sciences.
 4. Lushchik P. E., Botirov M. T., Rafalski I. V., Mamajonov M. M., Niss V. S., & Normatova S. A. (2023). Co-Cr alloys for biocompatible medical products. In *E3S web of conferences* (Vol. 452, p. 05015). EDP Sciences.
- Mamajonov M. M., Lushchik P. E., Botirov M. T., & Alekseev Y. G. (2021). Problems of Increasing the Biocompatibility of Materials Used in Medicine. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 419-426.